

СИНТЕЗ ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

Уринова З.Х.

PhD докторант Самаркандского
государственного университета

Намозов О.М.

DSc докторант Национального
университета Узбекистана

Каримов М.М.

д.х.н., доцент Национального
университета Узбекистана

Бабаев Т.М.

д.х.н., профессор Национального
университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210658>

Аннотация: Представлены результаты исследований по получению полимерных композиций, как с органическими, так и неорганическими веществами предназначенных для применения в ветеринарной фармакологии. В качестве объектов исследований выбраны природные полимеры (карбоксиметилцеллюлозная, полипептиды полученные методом гидролиза тутового шелкопряда), низкомолекулярный полиакриламидная и лекарственные соединения (азидин, диамидин), а также микроэлементы (соли кальция, магния, цинка). Установлено влияние природы и молекулярной массы полимерной матрицы, соотношения компонентов и температуры проведения взаимодействия на процесс комплекс образования. Исследования полученных композиций показали высокую эффективность разработанных лекарственных форм.

Ключевые слова: комплекс образование, композиция, микроэлементы, тутовый шелкопряд, гидролиз, лекарственные вещества, ветеринария.

Разработаны полимерные композиции противовоспалительных препаратов на основе поли комплексов, технология получения полимерной суспензии, а также вспенивающегося состава для лечения и профилактики акушерско-гинекологических заболеваний сельхозживотных. Лекарственные формы полимерных композиций изготавливали в виде суспензии (КАРБОКАЗ), то есть полимерные комплексные смеси препаратов с широким спектром антибактериального действия на основе азидина или диамидина и вспенивающихся таблеток. Основными критериями оценки качества подобных таблеток являются прочность, малая истираемость, распадаемость и обильное пенообразование, а также

индифферентность вспомо-гательных веществ. Для обильного пенообразования были опробированы различные водо-растворимые малотоксичные полимеры как полиакриламид с молекулярными массами 7000 и 54000 и натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). В качестве лекарственных веществ использовали композицию (диамидинэтоний-фурацилин), которая применяется в УзНИВИ для лечения гинекологических заболеваний крупного рогатого скота, а в качестве газообразующих разрыхлителей смесь гидрокарбоната натрия с лимонной кислотой. В качестве наполнителя, в модельной таблетке, применяли глюкозу, увлажнителя 10%-ный водный раствор полиглюкина и скользящего вещества тальк [1].

Установлено, что объем образовавшейся пены от модельной таблетки доходит до 12 см^3 и с увеличением содержания лимонной кислоты идет на спад. Максимальный объем пены образуется при содержании лимонной кислоты в модельной таблетке 22,5%. При этом эффективное время вспенивания составляет 9 мин. Для увеличения объема пены при сочетании лекарственных веществ с модельной таблеткой нами выбраны Na-КМЦ и поли акриламид. Объем пены, образовавшейся от модельной таблетки при применении в качестве увлажнителя поли акриламида достигает до $8,4 \text{ см}^3$. Аномальная картина пенообразования наблюдается в 10%-ном водном растворе поли акриламида, где пенообразование достигает до $40,8 \text{ см}^3$, но с увеличением количества лимонной кислоты в составе таблетки до 29% уменьшается до $10,8 \text{ см}^3$). По-видимому в данном случае определяющую роль играет высокая концентрация поли акриламида, которая создает вязкую среду, что благоприятствует образованию обильной пены. При этом растет и время полного распада таблетки, которое доходит до 30 минут. Следует отметить, что при добавлении к модельной таблетке лекарственных веществ пенообразование резко уменьшается [2].

И в данном случае, причиной этого, видимо, является резкое увеличение вязкости среды, что подтверждает увеличение времени полного распада таблетки до 39 мин. Вышесказанные были подтверждены при применении в качестве увлажнителя поли акриламида с молекулярной массой 54.000. Полученные результаты свидетельствуют о том, что водорастворимые полимеры поли акриламид и Na-КМЦ пригодны в качестве добавок в приготовлении вспенивающихся таблеток и они

обладают рядом преимуществ перед рекомендуемым в литературе полиглюкином [3].

Комплекс образование полимеров с ионами металлов - современный способ доставки макро- и микроэлементов в живой организм, необходимых для развития, поддержания и восстановления клеток и тканей [4,5]. Исследование направлено на изучение механизма и особенностей комплекс образования полипептидов получаемых гидролизом тутового шелкопряда с микроэлементами (ионами цинка, кальция, магния) современными физическими методами исследования высокомолекулярных соединений с целью коррекции баланса микроэлементов в живом организме, моделирования процессов, протекающих в нем. Сравнение гидродинамических и динамо оптических характеристик металл полимерных комплексов с полипептидами различного состава и молекулярной массы позволило оценить степень связывания и конформацию макромолекул в водных растворах.

Исползуемый шелкопряд перед применением гидролизован щелочью и после этого волокно промывали несколько раз дистиллированной водой до нейтральной среды (рН 6,0-6,5), полученный таким образом и высушенный шелкопряд помешали в растворы (объемом 50 мл) 0,1 н. хлорида кальция, сульфата магния, сульфата цинка (CaCl_2 ; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$). Были приготовлены по 4 из каждого раствора 12 растворов, и в каждый раствор были помещены по 0,2 г. фиброина. Сорбцию ионов металлов измеряли кондуктометрическим методом по времени через каждые 15, 30, 60, 90 минут [4]. Установлено, что с увеличением продолжительности сорбции ионов наблюдается повышение доли связанного металла к полимеру. Среди изученных систем больше всего связаны с фиброином ионы цинка.

Методом ИК-спектроскопии были изучены образцы шелка до гидролиза и продукты взаимодействия компонентов (полипептиды): гидролизованного шелкопряда, полимерных металл комплексов полученные с кальцием, магнием и цинком. Условия исследований были одинаковыми. Исследования проводились в лаборатории физических исследований Института Биоорганической химии АН РУз им. А.С. Садыкова.

Оригинальным подходом, реализуемым в данной работе, является использование в нём в качестве полимерного носителя ионов металлов природных полипептидов, получаемых гидролизом тутового шелкопряда.

Использование указанных полипептидов для исследования комплекс образования предопределяет и новизну исследования, и возможность практического использования в ветеринарной фармакологии металл полимерных комплексов на их основе.

Литература:

1. Бабаев Т.М., Уринова З.Х., Каримов М.М. Пенообразующие полимерные системы на основе антимикробных препаратов. // Биоорганик кимё фани муаммолари. X- ёш кимёгарлар конф. материаллари. Наманган. 2022. 1-қисм. – Б. 101-103.
2. Babaev T.M., Karimov M.M., Urinova Z.X. Polymeric preparation for the treatment and prevention of gynecological discases in form animals. // International scientific conference «Actual Problems of the Chemistry of Natural Compounds». Tashkent. 2023. – P. 181.
3. Namozov O.M., Urinova Z.X., Usmanova G.A., Karimov M.M., Babaev T.M. Obtaining, studying and application of polymeric dosage forms in veterinary pharmacology. // International scientific and practical conference «Modern Trends of Higher education and science in the field of chemistry and chemical engineering». Almata. 2023. – P.108-110.
4. Vepari C., Kaplan D.L. Silk as a biomaterial. Prog Polym Sci 2007; 32(8-9): 991-1007, <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2007.05.013>.
5. Намозов О.М., Усманова Г.А., Арипджанова М.А., Аюпова М.Б., Каримов М.М. Свойства, синтез, применение металл хелатных комплексов. // Вестник Национального университета Узбекистана. 2022. №3/1/1. - С. 392-398

